

ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА ПРОЦЕСС ПРЕПОДАВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ

Юсупова Айзада Арысланбековна

Каракалпакский государственный музей искусств имени И.В.Савицкого

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17181340>

Актуальность. За последние годы искусственный интеллект (ИИ) стал важным инструментом в образовательной сфере, особенно в высшем образовании. Он предоставляет новые возможности для персонализации обучения, автоматизации административных процессов и улучшения качества образовательного контента.

Цель. Определить влияние ИИ на процесс образования и выявить достоинства и недостатки его использования.

Материалы и методы. Был выполнен анализ научной литературы таких авторов как Е. В. Дзюба, С. А. Еремина, Е. В. Мушенко, R. T.Chin, J. J. L.Jlu, A. H. Laurie, G. Taneri и других.

Результаты. ИИ имеет свое влияние на разные аспекты высшего образования и, особенно, на две фокусные сферы: зачисление и учебный план [6]. Так же, Ma и Siau утверждают, что ИИ ускорит согласованность и точность учебной программы и регистрации, кроме того, гуманитарные науки и специальности гуманитарного направления будут более популярными, так как эти сферы образования менее уязвимы для ИИ, чем другие области, такие как, например, бухгалтерский учет и финансы [4]. ИИ предоставляет глубокие процессы обучения и преподавания для достижения более высоких результатов как у преподавателя, так и у ученика. Например, использование гипермедиа на занятиях по письму облегчает исправление ошибок и сокращает время на выполнение задач. Ранее, до появления ИИ, учителю требовалось много времени для оценки и выставления оценок за работы и проверки на плагиат. Благодаря ИИ проверка академической добросовестности и языковых проблем занимает минуты или даже меньше. Действительно, используя искусственный интеллект, преподаватель отправляет работу в ChatGPT, Gemini или другое программное обеспечение. За минимальное время оно может предоставить конструктивную обратную связь на основе результатов, сгенерированных используемым программным обеспечением. Хотя ИИ отлично справляется с вопросами языка и академической добросовестности, семантические, прагматические и когнитивные уровни во многих случаях требуют вмешательства человеческого разума для окончательной доработки [5]. Тем не менее, ИИ предлагает различным учащимся ссылки по темам, необходимым для предмета, и облегчает и вдохновляет как учащегося, так и преподавателя, учитывая различные стили обучения, такие как автономное обучение, визуальное обучение, электронное обучение, аудиовизуальное обучение и глубокое обучение. Между тем ИИ укрепляет независимое обучение, так как учащийся становится автономным и свободным в доступе к материалам в любое время и в любом месте.

К наиболее важным преимуществам относятся: 1) персонализированное обучение; 2) совершенствование методов преподавания; 3) анализ больших данных; 4) виртуальные лаборатории и симуляции; 5) содействие научным исследованиям; 6) повышение доступности и инклюзивности. Вместе с тем, некоторые специалисты относятся к ИИ со

скептизмом и подчеркивают некоторые риски: 1) алгоритмы, что лишены творческих и аналитических способностей заменяют человеческие решения, которые могут негативно повлиять как на преподавателей, так и на студентов; 2) этический аспект, который включает в себя конфиденциальность данных, нарушение авторских прав на использование интеллектуальной собственности; 3) возможность потери рабочих мест в связи с автоматизацией/механизацией в производстве [1]. Профессор Гонконгского баптистского университета Р.Т. Чин считает, что «ИИ призван коренным образом изменить то, как мы учимся, преподаем, работаем, живем, принимаем решения и готовимся к эпохе искусственного интеллекта. Поэтому, ИИ — это не только о его поверхностном эффекте, а о далеко радикальных изменениях в учебе и преподавании» [2].

Заключение. Без сомнения, ИИ может заместить лектора или преподавателя во многих аспектах обучения, как например, смешанное или онлайн-обучение. В этом случае, присутствие преподавателя в онлайн-обучении ограничено, так как студент взаимодействует с виртуальным классом, Blackboard, Moodle, Turnitin или с любой другой платформой [3]. Но что касается традиционного обучения, ИИ полностью не сможет заменить преподавателя, а составить тандем с ним, облегчая задачи и трудности, с которыми сталкивается преподаватель в образовательном процессе.

Список литературы

1. Дзюба, Е. В. Искусственный интеллект в методике обучения русскому языку как иностранному / Е. В. Дзюба, С. А. Еремина, Е. В. Мушенко. – Текст : непосредственный // Педагогическое образование в России. – 2023. – № 6. – С. 178–189.
2. Chin, R. T. (2018). Education in the Artificial Intelligence Era - QS WOWNEWS. <https://qswownews.com/education-in-the-artificial-intelligence-era/>
3. Jlu, J. J. L., & Laurie A, H. (2018). Artificial Intelligence (AI) and Education. www.crs.gov%7C7-5700
4. Ma, Y. & Siau, K.L. (2018). Artificial Intelligence Impacts on Higher Education. Proceedings of the Thirteenth Midwest Association for Information Systems Conference, May 17-18(September), 1–6.
5. Mellul, C. (2018). Emerging techniques in higher education and the workplace: An assessment.
6. Taneri, G. (2020). Research & Occasional Paper Series: CSHE. 6 2020 ARTIFICIAL INTELLIGENCE & HIGHER EDUCATION: Towards Customised Teaching and Learning, and Skills for an AI World of the Work University of California - Berkeley How the AI World is Evolving. June